

KİTABXANA İŞİNİN TARİXİ
HISTORY OF LIBRARIANSHIP
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

УОТ/UDC/УДК [02+004.9](091)

Şəfaq İsrafil qızı İslamova
Azərbaycan Respublikası ETN
İqtisadiyyat İnstitutunun kitabxana
müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: shafaq.ace@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-0546-3220>

ƏNƏNƏDƏN RƏQƏMSALLIĞA: KİTABXANALARIN TARİXİ
İNKİŞAF YOLU

***Xülasə:** Məqalədə kitabxanaların tarixi inkişaf mərhələləri təhlil olunur. Qədim dövrlərdə gil lövhələr üzərində başlayan kitabxana ənənəsinin, orta əsrlərdə dini və elmi ədəbiyyatın qorunub saxlandığı mərkəzlər kimi fəaliyyəti araşdırılır. Ardınca maarifçilik dövründə kitabxanaların ictimailəşməsi və təhsil vasitəsinə çevrilməsi məsələlərinə toxunulur. Nəhayət, XX əsrdə texnologiyanın sürətli inkişafı fonunda kitabxanaların yeni funksiyalar qazanması və rəqəmsallaşma mərhələsinə qədəm qoyması təhlil edilir.*

***Açar sözlər:** Kitabxana işinin tarixi, rəqəmsallaşma, informasiya cəmiyyəti, bilik yayımı, texnoloji transformasiya.*

GİRİŞ

İnformasiya cəmiyyəti insan fəaliyyətində bilik və informasiyanın əsas resurs kimi çıxış etdiyi, texnologiyanın həyatın bütün sahələrinə nüfuz etdiyi yeni bir mərhələdir. Bu cəmiyyətin formalaşması, inkişafı və davamlılığı bilik infrastrukturunun mühüm dayaqlarından biri olan kitabxanaların funksional transformasiyası ilə sıx bağlıdır. Qədim dövrlərdə gil lövhələr üzərində yazılmış mətnlərin qorunduğu yerlərdən başlayaraq orta əsrlərdə dini və elmi biliklərin saxlandığı məkanlara, oradan isə maarifçilik dövrünün ictimai təhsil ocaqlarına çevrilən kitabxanalar zamanla yeni texnoloji çağırışlara uyğunlaşaraq rəqəmsal mühitdə fəaliyyət göstərən qurumlara çevrilmişdir. Bu inkişaf xətti yalnız kitabxanaların texniki

imkanlarının deyil, həm də onların cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqəsinin və funksional mahiyyətinin dəyişməsinə əks etdirir. Məhz bu baxımdan kitabxanaların tarixi təkamülü, ənənədən rəqəmsallığa keçid prosesində oynadığı rol xüsusi araşdırma predmetinə çevrilir.

MÜZAKİRƏ

Kitabxanaların yaranma tarixi insanlığın yazını ixtira etməsi ilə birbaşa bağlıdır. Yazının meydana gəlməsi ilə bilik və informasiyanın yazılı şəkildə qorunmasına ehtiyac yarandı ki, bu da müxtəlif daşıyıcıların, məsələn, gil lövhələrin, papirusların, perqamentlərin və daha sonralar kağızın istifadəsini zəruri etdi. Bu ehtiyac nəticəsində kitabxanaların ilkin formaları meydana çıxmağa başladı.

Kitabxanaların tarixi inkişafı və informasiya cəmiyyətinə keçid

Kitabxanaların tarixi inkişafı qədim sivilizasiyalara Mesopotamiya, Misir, Yunanıstan və Roma dövrlərinə qədər uzanır. Həmin dövrlərdə kitabxanalar əsasən dini, elmi və inzibati mətnlərin toplanıb qorunduğu mərkəzlər kimi fəaliyyət göstərirdi. Tarixdə bu tip kitabxanaların ən məşhur nümunələrindən biri İsgəndəriyyə kitabxanasıdır. E.ə. III əsrdə yaradılmış bu kitabxana qədim dünyanın ən böyük və ən nüfuzlu kitabxanası hesab olunur. Müxtəlif mənbələrə əsasən burada 400000-dən çox papirus sənədinin saxlandığı güman edilir. Kitabxananın əsas məqsədi dünyadakı bütün bilik və ədəbiyyat nümunələrini toplayaraq mərkəzləşdirmək idi.

Mesopotamiyada (Şumer, Akkad, Babil) eramızdan əvvəl III minilliyə aid gil lövhələrdə, dağ süxurlarından formalaşmış parçalar üzərində mixi yazı ilə yazılmış dini qanunlar, iqtisadi hesabatlar və inzibati sənədlər saxlanılırdı (*Mammadov, 2022*). Bu sənədlər qədim kitabxana nümunələrinin mövcudluğunu göstərir. Məsələn, Hammurapi qanunlarının əsas nüsxəsi, 2,25 metr daş (bazalt stela) üzərində, akkad dilində, mixi yazı ilə yazılmışdı.

Qədim Yaxın Şərqi elmi və ədəbi əsərlərinin toplandığı ən məşhur kitabxanalardan biri də eramızdan əvvəl VII əsrə aid Aşurbanipal kitabxanasıdır (Nineviya kitabxanası da adlanır). Bu kitabxanada 30000-dən çox mixi yazılı gil kitabə saxlanılırdı. Kitabxanada ədəbi əsərlər, coğrafiya, riyaziyyat, təbabət və müxtəlif elm sahələrinə aid ədəbiyyat, lüğətlər toplanmışdı.

Misirdə isə kitablar papirus üzərində yazılırdı və dini mətnlər əsasən məbədlərin kitabxanalarında qorunub saxlanılırdı. Bu məbəd kitabxanaları “həyat evləri” (per-ankh) adlandırılırdı. Məşhur “Ölülər kitabı” və digər qədim Misir dini kitabları məhz belə kitabxanalarda mühafizə olunurdu.

Romalılar dövründə kitabxanalar artıq şəhər mədəniyyətinin ayrılmaz

hissəsinə çevrilmiş və ictimaiyyət üçün açıq olmuşdur.

Orta əsrlərdə kitabxana işi

Orta əsrlərdə kitabxanalar əsasən dini və elmi mərkəzlər ətrafında formalaşır. Avropada bu mərkəzlər monastırlar, İslam dünyasında isə mədrəsələr və elm ocaqları idi. Bu dövr kitabxanaları elmi biliklərin qorunması və tərcümə fəaliyyəti ilə seçilirdi. Məsələn, Bağdaddakı “Beytül-Hikmə” (IX əsr) İslam qızıl dövrünün mühüm kitabxana və tərcümə mərkəzlərindən biri olmuşdur. Burada yunan, fars və hind mənbələrindən tərcümə olunan əsərlər toplanmışdı.

Avropa və İslam dünyası fərqli inkişaf yolları keçsə də, hər iki mədəniyyətdə kitabxanalar əsasən dini və elmi mətnlərin qorunduğu mərkəzlər kimi fəaliyyət göstərirdi (*Mammadov, 2022*). Avropada, xüsusilə İrlandiya və Fransa ərazisindəki monastır kitabxanalarında rahiblər əlyazmaların surətlərini çıxarır, latın dilində dini və fəlsəfi əsərləri çoxaldırdılar. Bu kitabxanalarda əsasən dini məzmunlu əsərlər, həmçinin Aristotel və Platon kimi yunan filosoflarının əsərləri qorunurdu. Kitablər oğurluqdan qorunmaq üçün zəncirlərlə masalara bağlanırdı.

Eyni dövrdə İslam dünyasında riyaziyyat, cəbr, təbabət, fəlsəfə və astronomiya sahələrində yazılmış əsərlər geniş yayılmışdı. VIII–X əsrlərdə Bağdad, Dəməşq, Qahirə və Qəznə kimi şəhərlərdə böyük kitabxanalar və elmi mərkəzlər formalaşdırılmışdı. 830-cü ildə Abbasi xəlifəsi Məmun tərəfindən təsis edilən elmi akademik mərkəz “Beytül-Hikmə” (Hikmətlər evi) bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. İlk elmi təsisat hesab olunurdu. Dünyanın heç bir yerində belə böyük mərkəz olmamışdı. O, Bizansda savaşa qalib gələndən sonra özü ilə Bağdada çoxlu kitablər gətirdi. Bu kitablər əsasında böyük bir kitabxana təsis etdirdi. Bu kitabxana nəinki İslam, ümumiyyətlə, dünya tarixində çox böyük rol oynamışdı. Zənnimcə, bu elm ocağı dünya elminin inkişafına təkan verən başlıca faktorlardan biridir. Kitabxanayı zənginləşdirmək üçün xəzinədən külli miqdarda pul ayrılırdı. Bizansa və digər qonşu ölkələrə heyət göndərilirdi ki, yeni kitablər alıb Bağdada gətirsinlər. Həmin kitabxanada yunan, suryani, latın, fars və müxtəlif dillərdən ərəb dilinə kitablər tərcümə edilirdi.

“Beytül-Hikmə” ocağının formalaşmasında Bəni-Musa, yəni Musa oğulları adı ilə tanınan Məhəmməd, Əhməd və Həsən qardaşlarının xüsusi xidmətləri olmuşdur. Onlar cəbr, həndəsə, mexanika sahəsində fundamental tədqiqatlar aparmış, bir neçə mexaniki alətlərin ixtiraçısı kimi tarixə düşmüşlər. 1258-ci ildə monqolların hücumu ilə Bağdad fəth olunur və Beytül-Hikmə dağıdılır.

X əsrdə Əndəlüs vilayətində (indiki İspaniyada) yerləşən Kordova

kitabxanası isə özündə minlərlə əsəri ehtiva edir və dövrünün Avropadakı ən böyük kitabxanalarından biri sayılırdı.

O dövrün ənənəvi kitabxanalarının əsas xüsusiyyətləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Cədvəl 1. Ənənəvi kitabxanaların xüsusiyyətləri

Xüsusiyyəti	Qədim dövr	Orta əsrlər
Əsas daşıyıcı material	Gil lövhə, papirus	Perqament, kağız
Əsərlərin dili	Mixi yazı, yunan, latın	Latın, ərəb, fars
İstifadəçi auditoriyası	Zadəganlar, din xadimləri, müdriklər	Zadəganlar, din xadimləri, alimlər
Funksiyası	İnformasiyanın qorunması	Dini və elmi biliklərin saxlanması, çoxaldılması

Antik və orta əsr kitabxanaları informasiya və biliklərin qorunması, ötürülməsi və təkrar istehsalı baxımından insan sivilizasiyasının inkişafında mühüm rol oynamışdır. Bu ənənəvi kitabxana modelləri sonrakı dövrlərdə maarifçilik və rəqəmsal transformasiya mərhələlərində informasiya cəmiyyətinə keçidin təməlini qoymuşdur.

Çap inqilabı və kitabxanaların kütləviləşməsi

XV əsrdə Avropada baş verən çap inqilabı kitabxanaların inkişafında dönüş nöqtəsi oldu. Almaniyalı ixtiraçı İohann Qutenberqin 1440-cı ildə hərəkətli metal şrifflərlə çap dəzgahını yaratması, biliklərin yayılmasında inqilabi dəyişikliklərə yol açdı (*Гендуна, 2010*). Əvvəllər yalnız əlyazma formasında olan, məhdud sayda yayılan kitablar artıq daha tez və ucuz istehsal olunmağa başladı. Bu da sənəd artımını, sənəd axınını, kitabxanaların kütləviləşməsini, onların daha geniş ictimai təbəqəyə açılması prosesini sürətləndirdi.

Çapın geniş yayılması nəticəsində təhsil, elm və maarifçilik sahələrində sürətli inkişaf başladı. Əlyazma üsulu ilə illərlə görülən işlər, çapla bir neçə həftəyə tamamlanmağa başladı. Kitabların və digər sənədlərin sayı sürətlə artdı və bu da kitabxanaların fondlarının genişlənməsinə səbəb oldu.

Maarifçilik və ictimai kitabxanaların yaranması

Çap inqilabı kitabxanaların tarixində dönüş nöqtəsi yaratdı. Əvvəllər yalnız seçilmiş zümrəyə xidmət edən kitabxanalar artıq maariflənmə və ictimai təhsil vasitəsi olaraq geniş kütlələr üçün açıq məkana çevrildi. Bu proses informasiya cəmiyyətinin formalaşmasında əsas pillələrdən biri kimi qiymətləndirilə bilər.

XVII–XVIII əsrlər Avropada maarifçilik dövrü kimi tanınır. Bu dövrdə biliklərin hamıya çatdırılması ideyası ön plana çıxdı. İctimai kitabxanalar ideyası da məhz bu kontekstdə meydana gəldi. Bu dövrdə kitabxanalar artıq yalnız ali təbəqənin deyil, geniş ictimai kütlənin istifadəsinə təqdim olunmağa başladı. Dövlət və bələdiyyə tərəfindən maliyyələşən kitabxanalar yaradıldı. İctimai kitabxanalar maarifçilik ideyalarının, bilik, elm, təlim və təhsilin yayılmasında əsas vasitəyə çevrildi. Bunlara nümunə kimi, Britaniya muzey-kitabxanasını (1753), Fransa Milli Kitabxanasını, Bencamin Franklin tərəfindən XVIII əsrin 30-cu illərində Filadelfiyada yaradılmış və Şimali Amerikada ilk abunə tipli ictimai kitabxanasını misal göstərmək olar.

Bu dövrdə kitabxanalar, sosial rolu genişlənərək maarifləndirmə mərkəzi olmaqla yanaşı, ictimai diskussiyaların formalaşdığı məkanlara çevrilirdi. Tədrisən kataloq sistemi, oxu zalları, kitab icarəsi və kitab töhfəsi proqramları meydana çıxdı, kitabxanalar elmi cəmiyyətlər və universitetlərlə sıx əməkdaşlıq qurmağa başladı.

Osmanlı dövründə də kitabxanalar fəaliyyət göstərirdi. Osmanlıda çap mətbəəsi yalnız 1727-ci ildə İbrahim Mütəfərrikə tərəfindən quruldu. Bu dövrə qədər kitablar əsasən əlyazma formasında idi, kitabxanalar daha çox dini və elmi mətnlərin qorunduğu mərkəzlər olaraq qalırdı. Lakin XVIII–XIX əsrlərdə kitabxana fondları genişlənməyə və maarifçiliklə paralel şəkildə ictimai xarakter almağa başladı.

Rəqəmsal dövrə keçid və informasiya cəmiyyəti

XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəlləri informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı ilə səciyyələnir. Bu dövrdə “informasiya cəmiyyəti” anlayışı ön plana çıxır və kitabxanalar rəqəmsallaşma prosesinə daxil olurlar. Elektron kataloqlar, rəqəmsal arxivlər, onlayn verilənlər bazası, informasiya resursları və virtual kitabxana xidmətləri kitabxanaların yenidən formalaşmasını təmin etdi (*Məmmədova, 2019*).

Getdikcə ənənəvi kitabxanalar informasiya cəmiyyətinin tələblərinə cavab vermək üçün informasiya və təhsil mərkəzinə çevrilir. Bu proses artıq 1990-cı illərdən etibarən baş verir və kitabxanalar rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi ilə bilik istehsalı və paylaşımının mərkəzinə çevrilir (*Гендуна, 2010*). Tarixi baxımdan kitabxanalarda avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin tətbiqi 1960-1970-ci illərdən başlayır. Bu proses MARC (ing. Machine-Readable Cataloging) formatının tətbiqi ilə sürətlənmişdir. 1980-ci illərdən sonra elektron resursların artımı və onlayn informasiya bazalarının yaradılması kitabxanalara yeni funksiyalar qazandırdı. XXI əsrdə “açıq elmi” təşviq edən platformalar - açıq arxivlər, e-jurnallar və elmi sosial

şəbəkələr kitabxanaların da iştirak etdiyi qlobal innovasiyalardandır.

Bu dəyişiklik kitabxanaların strukturuna, funksiyalarına və fəaliyyət mexanizminə köklü şəkildə təsir göstərdi, kitabxanaların cəmiyyətin maariflənməsi prosesindəki rolunu artırdı (*Məmmədova, 2019*). Rəqəmsallaşma prosesi kitabxanaları yalnız fiziki məkan deyil, həm də virtual informasiya platforması halına gətirdi. Rəqəmsallaşma, informasiya resurslarının elektron formatda yaradılması, qorunması, idarə olunması və istifadəçilərə təqdim edilməsi prosesi olmaqla, kitabxanalarda böyük dəyişikliklər yaratdı (*Rowley, 2006*):

1. Fiziki daşıyıcılardan kağız, mikrofilm və digər rəqəmsal formatlara keçid;

2. Kitabxana kataloqlarının avtomatlaşdırılması və onlayn OPAC sistemlərinin tətbiqi;

3. Elektron kitablar (e-books), audio kitablar, rəqəmsal jurnallar və verilənlər bazalarının istifadəsi.

Əvvəllər istifadəçi bir kitabı yalnız kitabxanada oxuya bilirdisə, indi internet vasitəsilə dünyanın istənilən yerindən həmin kitaba çıxış əldə etmək mümkündür. Bu əlçatanlıq və inklüzivlik (cəmiyyətin bütün üzvlərinin bərabər hüquq və imkanlara malik olması) baxımından mühüm nailiyyətdir. Elektron resurslara abunə, verilənlər bazaları, açıq informasiya resursları (open access) istifadəçilərə (tələbatçılara) daha geniş məlumat əldə etmək imkanı yaradır. Rəqəmsal kitabxanalar 24/7 fəaliyyət göstərir, sərhədsiz və fasiləsiz informasiya xidməti təmin olunur; uşaqlar, sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər və digər xüsusi qruplar üçün audio kitablardan, oxu proqramlarından, naviqasiya sistemlərindən istifadə təmin edilir. Tələbələr, tədqiqatçılar üçün məsafədən istifadə imkanı yaradır.

İnformasiya cəmiyyəti informasiya və biliklərin əsas strateji resurs, iqtisadi əmtəə kimi qəbul olunduğu, texnologiyaların insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə nüfuz etdiyi bir sosial-iqtisadi sistemdir (*Castells, 2010*). Bu cəmiyyətin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

- ❖ İnformasiyanın iqtisadi və sosial güc kimi dəyəri artır;
- ❖ Rəqəmsal savadlılıq, mediya bacarıqları və kritik düşüncə əsas bacarıqlara çevrilir;
- ❖ Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat, rəqəmsal idarəetmə, e-təhsil və e-kitabxana modelləri formalaşır.

Rəqəmsal dövrdə kitabxanaların funksiyası dəyişərək aşağıdakı istiqamətlərə yönəlir (*Süleymanova, 2020*):

Cədvəl 1. *Kitabxanaların yeni missiyası*

Ənənəvi funksiya	Yeni rəqəmsal funksiya
Kitab saxlamaq	Rəqəmsal resursların idarə edilməsi
Oxu zalı təminatı	Onlayn platforma, vebinar, konfrans, seminar, rəqəmsal arxiv təminatı
Kataloq təminatı	OPAC, müxtəlif axtarış sistemləri təminatı
Məlumat təminatı	İnformasiya təminatı

Azərbaycanda rəqəmsallaşma sahəsində müsbət fəaliyyəti olan kitabxanalardan M.F.Axundov adına Milli Kitabxananı misal göstərmək olar. Burada elektron kataloq sistemi, rəqəmsal arxivlər və onlayn sərgilər fəaliyyət göstərir (*Elektron kitabxanalar, 2023*).

Prezident kitabxanası da elektron kitablar və hüquqi sənədlərlə zəngin onlayn platforma formalaşdırmışdır. Hazırda bu prosesin həyata keçirilməsi ilə yanaşı bir sıra problemlər də mövcuddur; informasiya resurslarının hüquqi qorunması məsələləri, müəllif və əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması, texniki infrastrukturun bərabər olmaması, kadrların informasiya və rəqəmsal bacarıqlarının çatışmazlığı və s.

NƏTİCƏ

Göründüyü kimi, kitabxanalar informasiya cəmiyyətinə keçidin mühüm mədəni və texnoloji sütunlarından biridir. Onlar tarixi inkişaf nəticəsində, müasir innovativ tətbiqlərlə zənginləşərək bilik istehsalı və yayımında müstəsna rol oynayırlar. Kitabxanaların keçmişi və bugünkü yenilikləri arasında qurulan körpü cəmiyyətin informasiya əsrində uğurla inkişaf etməsinə zəmin yaradır. Tarix göstərir ki, hər yeni texnoloji dövr kitabxanaların funksiyalarını genişləndirmiş və onları zamanın çağırışlarına uyğunlaşdırmışdır. Rəqəmsallaşma kitabxanaları sadəcə informasiya saxlanma yeri olmaqdan çıxararaq, təhsil, tədqiqat və bilik istehsalının mərkəzinə çevirmişdir. İnformasiya cəmiyyətində kitabxanalar biliklərə bərabər çıxışın təminatçısı, rəqəmsal bərabərliyin müdafiəçisi və ömürboyu (fasilsiz) təhsilin (öyrənmənin) dəstəkçisidir.

ƏDƏBİYYAT

Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 100 p.

- Elektron kitabxanalar: Azərbaycan təcrübəsi. (2023).* Bakı: AMK, s. 10-24.
- Mammadov, E. (2022).* History of books and libraries in Azerbaijan: Teaching aid for universities.
- Məmmədova, T. (2019).* İnformasiya cəmiyyəti və kitabxanalar. Bakı: Mütərcim, s. 33-55.
- Rowley, J. (2006).* Information Services Management. London: Facet Publishing, 113 p.
- Süleymanova, G. (2020).* Rəqəmsal texnologiyalar və kitabxana işi. Bakı: Elm və Təhsil, 120 s.
- Гендина, Н. И. (2010).* Информационная культура и библиотеки в цифровую эпоху. Москва: ЛИБРКОМ, 672 с.

Shafag Israfil gizi Islamova

*Head of the library of the Institute of
Economics of the Ministry of Science
and Education of the Republic of Azerbaijan,
Doctor of Philosophy in History*

E-mail: shafaq.ace@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-0546-3220>

FROM TRADITION TO DIGITALIZATION: THE HISTORICAL EVOLUTION OF LIBRARIES

Abstract: *This paper explores the historical development of libraries, from ancient clay tablet archives to medieval centers of religious and scientific knowledge. During the Enlightenment, libraries evolved into public and educational institutions. In the 20th century, rapid technological progress led libraries into a new era of digitization, enabling expanded services and digital access. The research demonstrates that libraries are not merely repositories of information but dynamic centers of knowledge production and dissemination.*

Keywords: *History of librarianship, digitization, information society, knowledge dissemination, technological transformation.*

Шафаг Исрафил кызы Исламова

*Заведующий библиотекой Института экономики
Министерства науки и образования*

Азербайджанской Республики,
Доктор философии по истории
Электронная почта: shafaq.ace@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-0546-3220>

ОТ ТРАДИЦИИ К ЦИФРОВИЗАЦИИ: ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК

Резюме: В данной статье рассматривается историческое развитие библиотек: от древних архивов глиняных табличек до средневековых центров религиозных и научных знаний. В эпоху Просвещения библиотеки превратились в государственные и образовательные учреждения, а в XX веке стремительный технологический прогресс вывел библиотеки в новую эру цифровизации, обеспечив расширение услуг и цифрового доступа. Исследование показывает, что библиотеки - это не просто хранилища информации, а динамичные центры производства и распространения знаний.

Ключевые слова: История библиотечного дела, цифровизация, информационное общество, распространение знаний, технологическая трансформация.

Məqalə tarixəsi: redaksiyaya daxil olub – 28.07.2024; çapa qəbul edilib – 01.10.2024.

